

KREDIT RISKINI BOSHQARISH VA DEFOLT HOLATLARI: XALQARO MOLIYAVIY INQIROZ SABOQLARI.

Abdumannopova Bagdanur Murod qizi

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

MSc Moliya (kunduzgi) Magistranti

abdumannopovanura@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17587432>

Annotatsiya.

Ushbu tezis kredit risklarini boshqarishning global miqyosdagi ahamiyatini, xalqaro tajribani hamda O'zbekiston sharoitida ushbu jarayonning imkoniyatlari va muammolarini tahlil qiladi. Kredit riski moliyaviy tizim barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi eng asosiy omillardan biridir. Maqolada kredit riskining tarixiy rivojlanishi, uni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari hamda bank sektorida kuzatilayotgan tendensiyalar yoritiladi. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida kredit portfellarining sifatini oshirish va defolt xavfini kamaytirish bo'yicha takliflar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Riskni baholash, Riskni aniqlash, Kredit riski, Moliyaviy barqarorlik, Defolt xavfi, Kredit portfeli sifati, Risklarni boshqarish tizimi, Kredit reytingi.

Аннотация

Данная тезис посвящена анализу глобального значения управления кредитными рисками, международного опыта и особенностей его применения в условиях Узбекистана. Кредитный риск является одним из ключевых факторов, влияющих на устойчивость финансовой системы. В работе рассматриваются исторические этапы развития управления кредитными рисками, современные методы оценки и контроля, а также тенденции в банковском секторе. На основе международного опыта предложены пути повышения качества кредитных портфелей и снижения вероятности дефолта заемщиков.

Ключевые слова: Оценка рисков, Идентификация рисков, Кредитный риск, Финансовая устойчивость, Риск дефолта, Качество кредитного портфеля, Система управления рисками, Кредитный рейтинг.

Abstract

This article analyzes the global significance of credit risk management, explores international practices, and examines the opportunities and challenges of its implementation in Uzbekistan. Credit risk is one of the key factors directly affecting financial system stability. The paper discusses the historical development of credit risk management, modern approaches to risk assessment

and control, and current trends in the banking sector. Based on international experience, recommendations are proposed to improve credit portfolio quality and reduce default probabilities.

Keywords: Risk assessment, Risk identification, Credit risk, Financial stability, Default risk, Credit portfolio quality, Risk management system, Credit rating.

Risklarni boshqarish — bu to'g'ri boshqaruv qarorlarini qabul qilish va strategiyalarni amalga oshirish jarayoni bo'lib, u mumkin bo'lgan yo'qotishlarni kamaytirish hamda tasodifiylikdan to'liq foyda olishga qaratilgan. Kompaniya bilan bog'liq xavflar, ma'lumki, juda xilma-xil bo'lishi mumkin — moliyaviy va huquqiy muammolardan tortib texnik nosozliklar, baxtsiz hodisalar va tabiiy ofatlarga.

Albatta, barcha xav-xatarlarni oldindan ko'ra bilish imkonsiz, shuning uchun ularni boshqarishni o'rganish juda muhim! Muvaffaqiyatli risklarni boshqarish kompaniyaga ichki va tashqi tahdidlarga qaramay, eng og'ir vaziyatlarda ham o'z faoliyatini davom ettirish imkonini beradi. Shunday qilib, risklarni boshqarishning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf va tahdidlarni oldindan bashorat qilish;
- Xavf manbalarini bartaraf etish;
- Inqirozga qarshi qarorlar qabul qilish, inqirozga qarshi strategiyani ishlab chiqish va amalga oshirish.

Kredit riski esa bugungi kunda eng keng tarqalgan moliyaviy xavf turi bo'lib kelmoqda, bu turdagi risk asosan qarz oluvchi yoki kontragent o'z majburiyatlarini bajarmagan taqdirda kreditor uchun zarar yuzaga kelish ehtimolini bildiradi. Ya'ni, bu kredit beruvchi uchun qarz summasining yoki foiz to'lovlarining qaytmaslik xavfidir.

Kredit riskining eng yaqqol ko'rinishi **default** bo'lib hisoblandi, u qarz oluvchining kredit shartnomasini bajara olmasligi yoki bajarmaslikni tanlashi natijasida yuz beradi. Bundan tashqari, kredit riski qarz oluvchining kredit reytingi pasayishi, qarz majburiyatlarining bozor qiymati kamayishi yoki qarzning muddatidan oldin to'lanishi sababli kelib chiqadigan yo'qotishlarni ham o'z ichiga olib kelmoqda.

Kredit riskining hozirgi kundagi eng asosiy tarkibiy qismlaridan biri bu mamlakat (suveren) riski hisoblanadi, ya'ni davlat siyosati yoki valyuta nazorati kabi omillar natijasida qarz oluvchilarning majburiyatlarini bajara olmaslik holati. Bu risk kompaniya emas, balki mamlakat iqtisodiy holati va davlat

boshqaruvi bilan bog'liqdir. Defolt — bu qarz oluvchining o'z majburiyatlarini belgilangan muddatda yoki to'liq hajmda bajara olmasligi (yoki bajarmaslikni tanlashi) natijasida shartnoma buzilishi va kreditor tomonidan qarzni undirish jarayonining boshlanishidir. Biroq, defoltning qachon rasmiy ravishda yuzaga kelganini aniqlash huquqiy nuqtai nazardan murakkab masala hisoblanadi.

Defoltdan kengroq tushuncha — *“kredit hodisasi” (credit event)* bo'lib, bu qarz oluvchining to'lov qobiliyati yoki moliyaviy majburiyatining sifatida sodir bo'ladigan o'zgarishdir. Bunday hodisalar nafaqat kreditlar va obligatsiyalar, balki barcha kreditga oid moliyaviy vositalar, jumladan, kredit derivativlari uchun ham qo'llaniladi. 1999-yilda Xalqaro svoplar va derivativlar assotsiatsiyasi (ISDA) kredit hodisasining oltita asosiy turini belgilagan:

1. Bankrotlik — korxonaning tugatilishi, to'lovga qobiliyatsizligi yoki tashqi boshqaruv ostiga olinishi.

2. Majburiyatning muddatidan oldin bajarilishi (obligation acceleration) — qarz shartnomasi shartlari buzilib, to'lovlar belgilangan muddatdan oldin talab qilinishi.

3. Kross-defolt — qarz oluvchining boshqa majburiyatlar bo'yicha ham defolt holatiga tushishi.

4. To'lovga qobiliyatsizlik (non-payment) — qarz oluvchi belgilangan summani o'z vaqtida to'lamasligi.

5. To'lovdan voz kechish yoki moratoriy — qarz oluvchining to'lovni rad etishi yoki shartnomaning yuridik kuchini shubha ostiga qo'yishi.

6. Qarzning restrukturizatsiyasi — qarz shartlarining kreditor uchun noqulay tarzda o'zgartirilishi (masalan, muddat uzaytirilishi yoki foiz kamaytirilishi).

Ikkinchi muhim tarkibiy qism — kontragent riski, u esa ikki bosqichda yuzaga keladi: hisob-kitoblarga qadar bo'lgan xavf va hisob-kitob jarayonidagi xavf. Shu tariqa, kredit riski turli shakllarda namoyon bo'lib, moliyaviy barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Anglo Irish Bank tarixidagi defolt holati kredit riskining eng yorqin namunasi. Ushbu tijorat banki o'z faoliyatining katta qismini ko'chmas mulk sektoriga yo'naltirilgan yuqori riskli kreditlar bilan bog'lagan edi. Kredit portfeli diversifikatsiya qilinmagani sababli, bank kredit riskining markazlashgan manbasiga aylandi. Bu — har qanday bank tizimi uchun kapital yetarliligi va likvidlik riskini kuchaytiruvchi omil hisoblanadi.

2000-yillar boshida Anglo Irish Bank tez o'sishni maqsad qilib, risklarni baholash tizimini yetarlicha mustahkamlashtirmadi. Natijada bank aktivlari

hajmi ortdi, lekin kredit sifati pasayib bordi. Ayniqsa, 2006–2008-yillar oralig'ida ko'chmas mulk narxlarining sun'iy oshishi bank balansini ko'rsatkichlar bo'yicha sog'lom ko'rsatgandek ko'rsatdi, ammo bu “pufak” iqtisodiy muvozanatsizlikni keltirib chiqardi. 2008-yilda global moliyaviy inqiroz boshlangach, qarzdorlarning to'lov qobiliyati pasaydi, natijada Anglo Irish Bankning kredit portfeli bo'yicha defolt holatlari keskin oshdi. Ko'plab yirik qarz oluvchilar kredit majburiyatlarini bajara olmadi, bu esa to'lovsizlik zanjirini yuzaga keltirdi. Bankning likvidlik holati keskin yomonlashdi — depozit oqimi kamaydi, interbank bozorlarda moliyalashtirish imkoniyatlari yopildi. Bu jarayon natijasida bank kredit defolti xavfiga duch keldi va 2009-yilda Irlandiya hukumati bankni milliyashtirishga majbur bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Anglo Irish Bankni qutqarish uchun davlat tomonidan taxminan 34,7 milliard yevro miqdorida kapital kiritilgan, bu esa mamlakat YAIMning 20% dan ortig'ini tashkil qilgan. Bu darajadagi yo'qotishlar Irlandiya uchun davlat qarzi riskini oshirib, xalqaro moliyaviy tashkilotlardan yordam olish zaruratini tug'dirdi.

Defolt jarayoni faqat bitta bank muammosi sifatida emas, balki butun moliya tizimining ishonchliligi masalasi sifatida baholandi. Bankda kuzatilgan korporativ boshqaruvdagi xatoliklar, axborot shaffofligining yo'qligi, ichki nazoratning sustligi hamda risk baholash mexanizmlarining yetarli darajada avtomatlashtirilmaganligi defoltning asosiy ichki sabablari sifatida ko'rsatildi. Bundan tashqari, Anglo Irish Bankdagi counterparty risk — ya'ni, moliyaviy bitimdagi qarshi tomonning majburiyatlarni bajarmaslik ehtimoli — ham yuqori darajada bo'lgan. Ko'plab investorlar o'z investitsiyalarini yo'qotgan, qarzdor kompaniyalar esa defoltga uchragan. Shu sababli, bankning balansidagi muammoli aktivlar ulushi 60 foizdan oshgan.

